

Redes Neuronales Convolucionales

Tecnología del Conocimiento

Manuel Torres Acosta

20 Marzo 2022

Índice

Objetivo	1
Notas sobre la presentación del trabajo	2
Instalación de TensorFlow	2
Desarrollo del modelo	4
Carga de los datos	4
Procesamiento de los datos	5
Creación del modelo	6
Entrenamiento y rendimiento (Ej. 2 y 3)	7
Arquitectura del modelo (Ej. 1)	9
Núcleos de convolución (Ej. 4)	10
Nuevos números (Ej. 5)	11
Mapas de activación (Ej. 6)	13
Comentarios	16
Referencias	16

Objetivo

La práctica actual consiste en desarrollar una red neuronal convolucional para realizar clasificaciones sobre el conjunto de datos MNIST, compuesto por imágenes de números escritos a mano. El modelo debe ser capaz de reconocer el número de la imagen.

A continuación, debemos utilizar el modelo resultante para reconocer números escritos por nosotros.

Notas sobre la presentación del trabajo

En clase hemos trabajado con Matlab, pero yo voy a utilizar el framework TensorFlow de python, ya que estoy familiarizado con ésta herramienta. En todo momento, intentaré adherirme a las especificaciones y cumplir con todos los objetivos listados en las instrucciones, pero es posible que no sea posible obtener algunas visualizaciones (o que sean distintas) ya que la herramienta no las ofrece del mismo modo.

Para la presentación de éste informe estoy utilizando R markdown, pero todos los desarrollos de los modelos los he realizado mediante el entorno de JupyterLab. Ésta herramienta permite ejecutar código de python de forma interactiva y ofrece la posibilidad de trabajar mediante *notebooks* de Jupyter, un formato muy popular en ciencia de datos.

Instalación de TensorFlow

La librería TensorFlow tiene dependencias que entran en conflicto con otros programas que utilizo, por lo que para facilitar la instalación de éste entorno he usado contenedores de docker.

Utilizando como base una imagen que tiene instalado tanto Jupyter como TensorFlow apliqué la siguiente configuración para crear una imagen personalizada con algunas dependencias adicionales. El contenido del *dockerfile* es el siguiente:

```
FROM jupyter/tensorflow-notebook
RUN pip install pydot
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
USER root
RUN sudo apt-get update && apt-get install -y graphviz
USER 1000
```

Es necesario instalar la librería pydot de python y el paquete graphviz en el sistema operativo del contenedor, ambas dependencias son necesarias para representar la arquitectura del modelo gráficamente. Después, creamos la imagen personalizada con

```
docker build -t tf_lab -f DockerfileJupyter .
```

Éste comando lee los contenidos antes descritos y los utiliza para crear una imagen derivada llamada `tf_lab`. Ésta será la imagen que usaremos para crear nuestro entorno de trabajo. Cuando la imagen sea desplegada creará un servidor web al que podremos acceder para trabajar con los *notebooks*.

Para lanzar la imagen y desplegar el contenedor utilizamos docker compose. Para ello es necesario un archivo adicional con las instrucciones para el despliegue del contenedor:

```
version: "3"
services:
  server:
    container_name: jupyter_tf
    network_mode: host
    image: tf_lab
    ports:
      - 8888:8888
    environment:
      JUPYTER_ENABLE_LAB: "yes"
      JUPYTER_TOKEN: "docker"
    volumes:
      - ./:/home/jovyan/host
```

Le indicamos que seleccione la imagen que hemos creado, que vincule los puertos del contenedor con los de nuestra máquina (para poder acceder al entorno de jupyter desde el navegador), que monte un directorio del host en el contenedor (así podemos intercambiar ficheros y asegurar la persistencia de los datos) y algunas configuraciones adicionales. Entonces podemos usar `docker-compose -f DockerCompose.yml up -d` para desplegar el contenedor.

A partir de éste momento, tendremos disponible nuestro entorno de Jupyter en el navegador en la dirección `http://localhost:8888`. Podemos empezar a desarrollar las redes.


```
[ ]: import tensorflow as tf
      from tensorflow import keras

      from tensorflow.keras.utils import to_categorical
      import tensorflow.keras.layers as layers
      import matplotlib.pyplot as plt

      import pandas as pd

      def plot_history(history):
          hist = pd.DataFrame(history.history)
          hist["epoch"] = history.epoch

          plt.figure()
          plt.xlabel("Epoch")
          plt.ylabel("Mean Square Error")
          plt.plot(hist["epoch"], hist["loss"], "r--",
                  label="Training Error")
          plt.plot(hist["epoch"], hist["accuracy"], "b",
                  label="accuracy")
          plt.legend()

      # Los datos ya estan incorporados en Keras, los cargamos con esta función
      mnist = tf.keras.datasets.mnist

      (x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()

      #Visualizamos las primeras imagenes
      for i in range(9):
          plt.subplot(330 + 1 + i)
          #Representamos los datos de los pixeles como imagen
          plt.imshow(x_train[i], cmap = plt.get_cmap("gray"))
          plt.axis("off")

      # guardamos las dimensiones en variables para hacer la red mas generica y reutilizable
```

Desarrollo del modelo

Carga de los datos

Una vez que tenemos todas las dependencias instaladas podemos comenzar el desarrollo del modelo.

Para el desarrollo de la práctica necesitamos obtener el conjunto de datos de MNIST, compuesto por decenas de miles de imágenes de números escritos a mano. El conjunto de datos está disponible a través de la propia librería, que nos ofrece la posibilidad de descargarlo:

```
#Cargamos las librerías necesarias
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
import tensorflow.keras.layers as layers
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Los datos ya estan incorporados en Keras, los cargamos
mnist = tf.keras.datasets.mnist
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()

#Visualizamos las primeras imagenes
for i in range(9):
    plt.subplot(330 + 1 + i)
    #Representamos los datos de los pixeles como imagen
    plt.imshow(x_train[i], cmap = plt.get_cmap("gray"))
    plt.axis("off")
```


Procesamiento de los datos

Debemos preparar los datos para su ingesta al modelo:

```
#Guardamos las dimensiones de los datos en variables
ntrain = x_train.shape[0]
ntest = x_test.shape[0]
dimf = x_train.shape[1]
dimc = x_train.shape[2]

#Preprocesamos los datos vectorizando y
#normalizando las imagenes. Pasamos de tener muchas matrices
#pequeñas a tener una sola que contiene todas las matrices
#vectorizadas, en las que cada fila es una matriz
x_train = x_train.astype("float32") / 255.
x_train = x_train.reshape(ntrain, dimf*dimc)

x_test = x_test.astype("float32") / 255.
x_test = x_test.reshape(ntest, dimf*dimc)

#Convertimos las etiquetas al formato preferido por tensorflow
y_train = to_categorical(y_train, num_classes=10)
y_test = to_categorical(y_test, num_classes=10)

#Modificamos la dimensionalidad de los datos
x_train = x_train.reshape((x_train.shape[0], 28, 28, 1))
x_test = x_test.reshape((x_test.shape[0], 28, 28, 1))
```

En éste punto el conjunto de datos (de 60.000 observaciones) ha sido dividido al azar entre una parte para entrenar el modelo y otra para comprobar que las predicciones son correctas sobre datos que no ha visto. Además, normalizamos las imágenes.

Creación del modelo

Podemos seguir la guía de Jason Brownlee (Brownlee, 2019) para construir la red.

En TensorFlow los modelos se crean añadiendo capas de forma sucesiva. La primera capa especificada no es la primera capa, sino la primera capa oculta. La capa de entrada se genera automáticamente en función del input.

La primera capa oculta es una capa de convolucion con 32 unidades y un núcleo de 3x3. Como función de activación utilizamos Relu y para inicializar los valores de los pesos utilizamos el método He (He, Zhang, Ren, & Sun, 2015), que da cuenta de la no linealidad de la función de activación.

La siguiente capa es de *pooling*, con un tamaño de ventana de 2x2. Tomamos el máximo como resumen de la información para tratar de eliminar ruido de nuestras imágenes y combatir el sobre ajuste.

La siguiente capa es una capa totalmente conectada con 100 unidades.

A continuación, reducimos la respuesta de la red a una dimension (para que coincida con la salida) mediante una capa *flatten*.

Para la capa de salida, creamos otra capa totalmente conectada con 10 unidades, ya que tenemos 10 "categorías" en nuestro conjunto de datos (los números del 0 al 9). Como función de activación utilizamos softmax, el estándar para problemas de clasificación.

```
#Creamos el modelo
model = keras.Sequential()

#En esta capa debemos especificar la dimensionalidad del input
#Las capas sucesivas se adaptaran automaticamente
model.add(layers.Conv2D(32, (3, 3),
                        activation = "relu",
                        kernel_initializer = "he_uniform",
                        input_shape = (28, 28, 1)))
model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(layers.Dense(100, activation = "relu",
                      kernel_initializer = "he_uniform"))
model.add(layers.Flatten())
model.add(layers.Dense(10, activation = "softmax"))
```

Una vez que hemos definido todas las capas que conforman el modelo, tenemos que definir algunos parámetros adicionales antes de realizar el entrenamiento.

Entrenamiento y rendimiento (Ej. 2 y 3)

Tras definir la función de coste y las métricas que nos interesan del modelo podemos iniciar el entrenamiento. En éste caso, seleccionamos solo 2 epochs, ya que son suficientes para obtener una precisión excelente.

```
#Definimos el optimizador
opt = tf.keras.optimizers.SGD(learning_rate = 0.01,
                               momentum = 0.9)
model.compile(optimizer = opt,
              loss = "categorical_crossentropy",
              metrics = ["accuracy"])

#Realizamos el entrenamiento y guardamos las metricas
#para representarlas
history = model.fit(x_train, y_train,
                   epochs = 2,
                   batch_size = 32,
                   verbose = 1)
```


Podemos ver que tras solo 2 iteraciones ya obtenemos una precisión muy buena. No obstante, podría ser porque el modelo se está limitando a memorizar los datos de entrada (sobre ajuste). Para comprobar que el modelo puede generalizarse a otros conjuntos de datos, lo probamos sobre la otra parte de los datos.

```

#Probamos el rendimiento del modelo sobre datos
#que no ha visto
test_loss, test_acc = model.evaluate(x_test, y_test)
print("test accuracy: ", test_acc)
Epoch 1/2
1875/1875 [=====] - 29s 15ms/step - loss: 0.1406 - accuracy: 0.9588
Epoch 2/2
1875/1875 [=====] - 32s 17ms/step - loss: 0.0581 - accuracy: 0.9824
313/313 [=====] - 2s 7ms/step - loss: 0.0531 - accuracy: 0.9832
test accuracy: 0.9832000136375427

```

Durante el entrenamiento reporta una precisión del 98 % y comprobamos que efectivamente podemos conseguir ese rendimiento sobre un conjunto de datos nuevo. Podemos ver la matriz de confusión para las 10 categorías (están ordenadas del 0 al 9, estando los aciertos en la diagonal).

```

[[ 975    0    2    0    0    0    0    1    2    0]
 [   1 1129    1    1    0    0    3    0    0    0]
 [   4    2 1008    1    3    0    1    4    9    0]
 [   0    0    2 1004    0    1    0    0    2    1]
 [   1    0    0    0  978    0    0    0    3    0]
 [   2    0    0    9    0  875    4    0    2    0]
 [  10    2    0    0    7    2  935    0    2    0]
 [   0    4   12    4    3    0    0 1001    4    0]
 [   6    0    1    2    0    0    2    2  960    1]
 [   7    5    0    5    9    5    0    8   14  956]]

```

Observamos que el rendimiento es excelente sobre el conjunto de datos de prueba, de modo que podemos concluir que no se ha producido sobre ajuste y el modelo es capaz de generalizar lo aprendido a otros conjuntos de datos.

En Tensorflow se puede especificar un conjunto de datos de validación, de tal modo que tras cada *epoch* lo utiliza para obtener las métricas de rendimiento. De ésta forma, si durante el entrenamiento vemos que la precisión reportada es muy superior para el conjunto de entrenamiento en relación con la precisión de los datos de validación, podemos saber que se ha producido sobre ajuste y en qué punto.

No obstante, como éste modelo alcanza un rendimiento muy bueno con pocas iteraciones, no es necesario llevar a cabo un registro tan exhaustivo del rendimiento a lo largo del proceso de entrenamiento. Ésto sería especialmente necesario en modelos que vayan a ser entrenados durante largos periodos de tiempo.

Arquitectura del modelo (Ej. 1)

El modelo final tiene 172.630 parámetros, todos ellos entrenables. TensorFlow proporciona el siguiente método para visualizar la arquitectura de la red. Nos da las dimensiones del output de cada capa:

```
model.summary()
```

```
Model: "sequential_2"
-----
Layer (type)                Output Shape              Param #
-----
conv2d_2 (Conv2D)           (None, 26, 26, 32)       320
-----
max_pooling2d_2 (MaxPooling2 (None, 13, 13, 32)       0
-----
dense_4 (Dense)             (None, 13, 13, 100)      3300
-----
flatten_2 (Flatten)         (None, 16900)            0
-----
dense_5 (Dense)            (None, 10)               169010
-----
Total params: 172,630
Trainable params: 172,630
Non-trainable params: 0
```

O podemos visualizarlo también de forma gráfica:

```
keras.utils.plot_model(model, show_shapes = True)
```


Núcleos de convolución (Ej. 4)

Podemos visualizar los núcleos de convolución de la red:

```
for layer in model.layers:
    if "conv" in layer.name:
        filters, biases = layer.get_weights()

for i in range(len(filters)):
    f = filters[:, :, :, i]
    ax = plt.subplot(len(filters), 3, i + 1)
    ax.set_xticks([])
    ax.set_yticks([])

    #Representamos los filtros
    plt.imshow(f[:, :, 0])
```


Nuevos números (Ej. 5)

Como parte de la práctica debemos comprobar si el modelo creado funciona bien sobre un conjunto de números generados por nosotros mismos.

Para generar los números de la forma más eficiente en vez de utilizar una cámara para fotografiar números escritos a mano decidí elaborarlos mediante un programa de dibujo por ordenador (GIMP). Mediante ésta utilidad, se pueden pintar los números en la pantalla utilizando el ratón, por lo que se simplifica el proceso de generación de los datos.

Además, GIMP permite definir la resolución de los números nuevos de forma exacta para que coincida con el input que espera la red. También permite controlar de forma precisa el grosor del lápiz y el formato de exportación.

Importamos las imágenes en escala de grises. Como los números generados están escritos con tinta negra sobre fondo blanco y el conjunto de datos de entrenamiento presenta la configuración opuesta (tinta blanca, fondo negro), invertimos los colores de la imagen.

```
#Seleccionamos el directorio en el que estan los numeros
Dir = {
    "root" : "/home/jovyan/currentProject/NuevosNumeros/",
    "data" : [],
}

#Los datos se encuentran separados en 10 carpetas,
#una por cada número. Introducimos todas en una lista
for i in range(10):
    Dir["data"].append(Dir["root"] + str(i))

#Cargamos las librerias necesarias
from PIL import Image
from PIL.ImageOps import invert
from tensorflow.keras.preprocessing.image import img_to_array
from tensorflow.keras.utils import image_dataset_from_directory
import os
```

```

images = []
labels = []
rutas = []

for i in range(len(Dir["data"])):
    Archivos = os.listdir(Dir["data"][i])
    for file in Archivos:
        #Las imagenes han sido guardadas como RGB.
        #Cargamos como imagenes en escala de grises
        current = Dir["data"][i] + "/" + file
        rutas.append(current)
        img = Image.open(current).convert('L')

        #Nuestros numeros estan escritos en tinta negra
        #sobre fondo blanco. Invertimos ambos colores
        img = img_to_array(invert(img))
        img = img / 255
        images.append(img)
        labels.append(i)
images = np.array(images)

```

En éste punto, tenemos las imágenes en el formato que espera tensorflow, podemos realizar los pronósticos y ver cómo funciona el modelo mediante la matriz de confusión.

```

predictions = model.predict(images)
cm = confusion_matrix(y_true = labels,
                    y_pred = np.argmax(predictions,
                    axis = -1))

print(cm)

```

```

[[4 0 0 1 0 0 0 0 0 0]
 [0 2 0 0 0 0 0 2 0 1]
 [0 0 5 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 1 4 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 2 0 0 3 0 0]
 [0 0 0 0 0 5 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 4 1 0 0 0]
 [0 0 4 0 0 0 0 1 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 5 0]
 [0 0 0 0 1 0 0 2 0 2]]

```

Obtenemos una precisión global del 62%. Algunos números se reconocen peor que otros.

Mapas de activación (Ej. 6)

La tarea 6 no se puede representar tal y como se pide utilizando tensorflow. Lo que sí podemos hacer es crear una visualización en la que se aprecie en qué elementos de la imagen se está fijando la red para hacer las clasificaciones mediante el algoritmo GradCAM (Selvaraju et al., 2016).

```
import tensorflow.keras.backend as K

#La funcion GradCAM representa las zonas mas importantes para
#realizar una prediccion sobre una imagen. Recibe como argumento
#el indice del elemento que queremos representar
def GradCAM(idx, show = True):
    #Seleccionamos y redimensionamos la imagen
    x = images[idx]
    x = np.expand_dims(x, axis = 0)

    with tf.GradientTape() as tape:
        chosenLayer = model.get_layer("conv2d_1")
        iterate = keras.models.Model([model.inputs],
            [model.output, chosenLayer.output])
        model_out, chosenLayer = iterate(x)

        class_out = model_out[:, np.argmax(model_out[0])]
        grads = tape.gradient(class_out, chosenLayer)
        pooled_grads = K.mean(grads, axis = (0, 1, 2))

        heatmap = tf.reduce_mean(tf.multiply(pooled_grads,
            chosenLayer), axis = -1)

        heatmap = np.maximum(heatmap, 0)
        heatmap /= np.max(heatmap)
        heatmap = heatmap.reshape((26, 26))

    #Creamos una funcion para cambiar la dimensionalidad
    #de las imagenes
    def scale(im, nR, nC):
        nR0 = len(im)      #numero de "filas"
        nC0 = len(im[0])   #numero de "columnas"
        return [[ im[int(nR0 * r / nR)][int(nC0 * c / nC)]
            for c in range(nC)] for r in range(nR)]

    #Cambiamos los colores de la imagen y redimensionamos
    cm = plt.get_cmap("coolwarm")
    colored_image = scale(cm(heatmap), 28, 28)
```

```

#Representamos la imagen original y el heatmap de activacion
img = Image.open(rutas[idx])
fig, ax = plt.subplots()
ax.imshow(img)
ax.matshow(colored_image, alpha = 0.5)
if show == True:
    plt.show()
else:
    return(ax)

```

Aplicamos la función sobre la primera imagen de cada número y guardamos los graficos para poder representarlos en éste informe.

```

indices = np.arange(0, 50, 5)
plotPath = "/home/jovyan/currentProject/images/plot"

for i in indices:
    p = GradCAM(i, show = False)
    plt.savefig(plotPath + str(i) + ".png")

```


Cuanto más cálido es el color implica que la red neuronal está prestando más atención a esa parte concreta de la imagen. Los colores mas fríos (azules) implican que esa parte no es tan relevante para la imagen.

En general, observamos que la red suele prestar mucha atención a determinados elementos del contorno del número. Curiosamente, en la mayoría de los casos, parece prestar más atención al fondo que al número como tal (con la excepción de los contornos). En general, ésto suele ser bastante preocupante, ya que implica que no reconoce los objetos en las imágenes sino que más bien hace las clasificaciones por el contexto (donde están los objetos). Por ejemplo, imaginemos que en nuestro dataset tenemos fotos de gatos y perros, pero todas las fotos de los perros se han hecho de día y todas las de los gatos de noche. Es posible que la red distinga entre las categorías simplemente por el cielo o el nivel de iluminación.

No obstante, en nuestro caso el fondo es constante para todas las imágenes, por lo que es posible que simplemente se base en que elementos estan coloreados en la imagen, por lo

que la red puede tener buenos motivos para fijarse en éstas zonas.

Comentarios

En el conjunto de datos de prueba hemos obtenido una precisión extraordinaria del 98 %. Éstos son datos que el modelo no ha visto nunca, por lo que es capaz de utilizar lo aprendido durante el entrenamiento para clasificar de forma satisfactoria otros datos.

No obstante, en el conjunto de datos creado por nosotros tiene una precisión mucho menor del 62 %. Si bien esto podría interpretarse como un indicio de que existe cierto sobre ajuste, probablemente se deba a los diferentes procedimientos para generar los números. Es posible que pese a nuestros esfuerzos no seamos capaces de replicar números lo suficientemente parecidos a los originales.

Aún con todo, partiendo de que en ésta tarea de clasificación la probabilidad de acierto por azar es de cerca del 10 %, está claro que el modelo sí ha sido capaz de generalizar su aprendizaje al menos parcialmente.

Referencias

- Brownlee, J. (2019). How to develop a cnn for mnist handwritten digit classification. Retrieved from <https://machinelearningmastery.com/how-to-develop-a-convolutional-neural-network-from-scratch-for-mnist-handwritten-digit-classification/>
- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2015). Delving deep into rectifiers: Surpassing human-level performance on imagenet classification.
- Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D. (2016). Grad-cam: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization.